

MARKAZIY OSIYO YURISDIKSIYALARIDA XALQARO ARBITRAJ TENDENSIYALARI

Xoliqov Abdulfayz Tolib o‘g‘li

Toshkent davlat yuridik universiteti

Magistratura bosqichi talabasi

E-mail: abdufayzxoliqov2@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu tezisda Markaziy Osiyo yurisdiksiyalarida xalqaro arbitraj tendensiyalari muhokama qilinadi. Markaziy Osiyo davlatlarida arbitraj institutini takomillashtirish masalalari yoritiladi hamda mazkur sohadagi mavjud muammolar muhokama qilinib ularga yechimlar beriladi.

Kalit so‘zlar: Xalqaro Arbitraj, arbitraj markazi, Markaziy Osiyo, TIAC, UNICITRAL, hakamlik sudlari, asosiy tendensiyalar.

Arbitraj xalqaro huquqiy maydonda tijorat hamda savdo-iqtisodiy masalalarni

ham qilishning asosiy yoʻnalishlaridan biri boʻlib qolmoqda. Hozirgi davrda aksariyat xalqaro nizolarning arbitrajda koʻrilish statistikasida katta qismini rivojlangan davlatlar hisobiga toʻgʻri kelishiga qaramay, rivojlanayotgan davrlarda ham bu sohani rivojlantirishga katta ahamiyat bermoqda. Xususan, Markaziy Osiyo davlatlari xalqaro arbitraj sohasida oʻzining geosiyosiy ahamiyati va iqtisodiy salohiyati bilan tobora koʻproq xalqaro hamjamiyat eʼtiborini oʻziga qaratmoqda. Bu mintqa davlatlari, xususan, Oʻzbekiston, Qirgʻiziston va Qozogʻiston, xalqaro investitsiyalarni jalb qilish va savdo aloqalarini mustahkamlash maqsadida arbitraj qonunchiligini takomillashtirishga intilishlarini koʻrishimiz mumkin.

Nega Markaziy Osiyo davlatlari uchun arbitraj kerak? Qozogʻiston, Qirgʻiziston, Tojikiston, Turkmaniston va Oʻzbekistonni oʻz ichiga olgan Markaziy Osiyoda xalqaro iqtisodiy faollik oʻsib bormoqda. 2023-yilgi YITTB prognoziga koʻra, 2023-yilda Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiyoti oʻrtacha 5,2 foizga va 2024 yilda 5,4 foizga oʻsish kutilishi haqida soʻz yuritilgan. Bu esa Markaziy Osiyoni iqtisodiyoti tez rivojlanayotgan mintaqalardan biriga aylanayotganidan dalolat beradi. Bu borada iqtisodiy infratuzilmani rivojlantirish va iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va ular uchun yetarli huquqiy makon yarata olish katta rol oʻynaydi. Biroq, xalqaro bitimlar va ularning shartlari hamda taraflar oʻrtasida tuzilgan shartnomalarni ijtimoiy hayotga tadbiq etish jarayonlarida tomonlarni potensial nizolarga duchor boʻlishiga va koʻp hollarda oʻzaro muzokaralarda hal boʻlmasligi mumkin. Bu esa muqobil hal qilish yoʻllarini izlashga undaydi. Milliy sudlar orqali anʼanaviy sud ishlarini yuritish koʻp vaqt talab qilishi, maʼmuriy buyruqbozlikka duchor

kelishlariga va ayrim holatlarda ishlarni ko‘rishda taraflarga qimmatga tushishiga olib keladi. Bu ham yetmaganidek, milliy sudlar ikkisi ham ma’qul kelmaydigan qarorlar qabul qilinishiga olib kelishi mumkin. Ammo xalqaro arbitraj milliy sud tizimlari doirasidan tashqarida nizolarni hal qilish uchun neytral forumni ta’minlovchi jozibador muqobil taklif etadigan o‘ziga xos nizolarni hal qilish vositasi bo‘la oladi.

Markaziy Osiyo davlatlarining bu sohadagi asosiy e‘tiborini dunyoning eng yetakchi xalqaro arbitraj markazlari qatorida Markaziy Osiyo arbitraj markazlarini ham e‘tirof etish uchun qaratayotgani quvonarli, albatta. Bu sohada Markaziy Osiyo yetakchisi maqomi uchun O‘zbekiston, Qozog‘iston hamda Qirg‘iziston ancha harakat qilmoqda.

Qirg‘iziston. Markaziy Osiyoning bir qancha davlatlari xalqaro arbitrajni rivojlantirish uchun huquqiy islohotlarni amalga oshirdi. Ammo bu sohadagi anchagina yutuqlarga erishgan deb Qirg‘izistonni keltirishimiz mumkin. Bunga sabab sifatida 1998-yilda Jahon Savdo Tashkilotiga qo‘shilganligi va xalqaro tijorat dunyosiga qadam qo‘yganligi deya aytishimiz mumkin. JSTga a‘zolik erkin bozorga chiqish yo‘lidagi katta qadam bo‘lib, bu yo‘lda vujudga kelishi mumkin bo‘lgan nizolarni hal qilish uchun albatta arbitrajga murojaat qilinadi. Bu esa arbitraj markazlarini tashkil qilinishiga olib keladi. Eng avvalo, Qirg‘iziston o‘z qonunchiligini arbitraj uchun moslashtiradi. 1997-yilda xorijiy arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish to‘g‘risidagi Nyu-York konvensiyasiga(1958) a‘zosi bo‘ladi.

Bundan tashqari, BMTning UNICITRAL namunaviy qonunlarini qabul qiladi. Bu ikki hujjat arbitrajning eng asosiy huquqiy hujjatlari bo‘lib, dunyodagi 152 davlatning qarorlari ijrosini ta’minlash kafolatini berar edi. 2013-yil Qirg‘izistonda arbitraj sohasida tom ma’noda evrilish sodir bo‘lgan deyish

mumkin. Shu yilda arbitraj bo'yicha asosiy o'zgarishlar sodir bo'ladi. Arbitraj markazi faoliyati kengaytiriladi. 2023-yilda esa hakamlik sudlariga soliq ishlarini ko'rish vakolati qo'shiladi. Ma'lumot uchun, 2004 yildan buyon Qirg'iziston Savdosanoat palatasi huzuridagi Xalqaro hakamlik sudida umumiy summasi 80 mln. dollar bo'lgan 814 ta, shu jumladan 47 ta xorijiy kompaniyalar ishtirokidagi nizolar ko'rib chiqilgan¹.

Qozog'iston. Qozog'iston Markaziy Osiyo mintaqasida lider bo'lish uchun intilayotgan va amalda buni uddasidan chiqayotgan davlatdir. U juda katta iqtisodiy ko'rsatkichlarga ega bo'lib, mamlakat hududi va yalpi ichki mahsuloti bo'yicha mintaqada birinchi o'rinda turadi. Undan tashqari, 19yillik say harakatlardan so'ng 2015-yilda JSTga a'zo bo'ladi. Qozog'iston hududi va iqtisodiy ko'rsatkichlarining yuqoriligi bilan bir qatorda Xalqaro arbitraj bo'yicha ham ancha ildam qadamlar tashlamoqda. 2016-yilda UNCITRALning "Xalqaro tijorat arbitraj to'g'risida"gi namunaviy qonuni asosida zamonaviy arbitraj qonunini qabul qiladi. Bu qonun asosida Qozog'iston xalqaro arbitraj markazi (KIAC) ko'plab xalqaro nizolarni ko'rib chiqadigan nufuzli muassasa sifatida paydo bo'ladi².

Shu kungacha bu arbitraj markazi mintaqadagi tijorat nizolarini hal qilish uchun muqobil vosita sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Shunisi quvonarliki, Qozog'iston hukumati ham bunday markazlarni tashkil etishdan tashqari, xalqaro investitsiyaviy nizolarni hal qilishda ushbu markazlardan foydalanishni rag'batlantirmoqda. Xususan, 2021-yilning oxirlarida, Qozog'iston Prezidenti, xalqaro arbitraj haqidagi qonunosti hujjatini qabul qiladi. Umuman olganda, Qozog'istonda xalqaro arbitraj uchun qulay sharoitlar yaratilgan. Ostonadagi

¹ The official website: <https://www.cairn.info/revue-l-europe-en-formation-2018-1-page-104.htm> [accessed on:04.12.2018]

² The official website: https://www.bbc.com/uzbek/lotin/2015/06/150612_latin_kazakhstan_wto [accessed on: 15.07.2015].

arbitraj markazi tashkil etilishi va zamonaviy arbitraj qoidalarining qabul qilinishi bilan Qozog‘iston o‘zini xalqaro arbitrajning mintaqaviy markazi sifatida ko‘rsatish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni maqsad qilgan.

O‘zbekiston. O‘zbekiston mintaqa liderlaridan biri bo‘lib, qo‘shnisi hisoblangan Qozog‘iston bilan har sohada do‘stona raqobatlashib keladi. Hududi kichkinaligi va tabiiy resurslarining qo‘shnilari Qozog‘iston va Turkmanistonga nisbatan kamligiga qaramay mintaqada iqtisodiy, siyosiy va madaniy jihatdan o‘z o‘rniga ega. Aholining ko‘pligi, qonunchiligining anchayin keng qamrovliligi va mintaqadagi eng barqaror hokimiyatga egaligi bilan ajralib turadigan O‘zbekiston Xalqaro maydonga ochilmoqda. Bu esa arbitraj sohasining rivojlanishiga ham o‘z ta‘sirini o‘tkazmay qolmaydi. O‘zbekistonning mintaqa markazida joylashganligi va sifatli yuridik ta‘lim mavjudliligi ham xalqaro arbitraj bo‘yicha mintaqa lideri bo‘la olishini ko‘rsatadi. Maqola davomida O‘zbekistonda Xalqaro arbitraj bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlarni o‘rganib chiqamiz. O‘zbekiston xalqaro arbitraj bo‘yicha bir nechta xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qiladi, jumladan, bular qatoriga 1961-yilgi Tashqi savdo arbitraji bo‘yicha Yevropa konvensiyasi, 1958-yilgi Chet el arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish to‘g‘risidagi Nyu-York konvensiyasi, 1965-yilgi Davlatlar va chet el shaxslari o‘rtasidagi investitsiyaviy nizolarni hal qilish tartibi to‘g‘risidagi Vashington konvensiyasi va UNCITRALning “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi namunaviy qonuni kabi xalqaro hujjatlar kiradi. Mamakat bu bilan cheklanib qolmaydi. Mustaqiligimizning dastabki bosqichida bu borada yetarli ishlar amalga oshirilmaydi. Ammo 2016-yilda Shavkat Mirziyoyevning prezident etib saylanishi tufayli barcha sohada rivojanish bo‘lganidek, qonunchilik sohasida ham anchayin salmoqli ishlar bajarilishiga erishiladi.

Bunda 2021-yil 16-fevralda kuchga kirgan “Xalqaro tijorat arbitraj

to'g'risidagi" O'RQ-674-son qonunni misol sifatida olishimiz mumkin. Bu qonunning qabul qilinishi orqali mamlakat hududida faoliyat yuritayotgan arbitrajlarini faoliyatini tartibga solishni ko'zda tutilgan edi. Shunisi ajablanarliki, O'zbekistonda ham hakamlik sudi, ham arbitraj sudlari amalga o'z faoliyatini yuritadi. Hakamlik sudlari arbitrajga o'xshab ketadigan sud turi hisoblanadi. O'zbekistonda tashkil qilingan hakamlik sudlari 2006-yildagi "Hakamlik sudlari to'g'risida"gi qonun asosida faoliyat yuritadi. Keyingi paytlarda hakamlik sudlariga e'tibor oshmoqda. Xususan, Samarqandda bo'lib o'tgan ilmiy amaliy seminarda hakamlik sudlarining faoliyati tahlil qilinganidan xabaringiz bor. Unda keltirilishicha, O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi va uning hududiy boshqarmalari huzurida tashkil qilingan 15 ta hakamlik sudlari tomonidan 2007 yildan 2017 yilgacha(dastlabki 6 oyigacha) da'vo summasi 411,3 mlrd. so'm, 48,8 mln. AQSh dollari, 195,1 ming Yevroni tashkil qilgan jami 8689 ta ishlar ko'rilganligi va ular tomonidan qabul qilingan hal qiluv qarorlarining aksariyati (90 foizga yaqini) ixtiyoriy ijro qilinayotganligi qayd etildi. Bu ham mamlakatdagi islohotlarning ishlayotganini ko'rsatadi. Ma'lumot uchun, Hakamlik sudlari faoliyati rivojlangan davlatlarda fuqaro va xo'jalik sub'yektlari o'rtasidagi qarzdorlik nizolarining 80-85% aynan hakamlik sudlarida ko'rib, hal etilmoqda³.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Markaziy Osiyo yurisdiksiyalari xalqaro arbitraj sohasida sezilarli o'sishni boshdan kechirmoqda. Qozog'iston va O'zbekiston kabi davlatlar, xalqaro arbitraj qonunchiligini takomillashtirish orqali, mintaqaviy va global miqyosda raqobatbardoshlikni oshirishga intilmoqdalar. Bu bir tomondan, qonunchilikdagi islohotlar, institutsional rivojlanish, nizolarni hal qilish uchun hakamlik sudiga murojaat qilishning ko'payishi ijobiy belgilardir. Qolgan muammolarni hal qilish va hakamlik madaniyatini yuksaltirish orqali

³ The official website: <https://m.kun.uz/news/2023/11/29/arbitraj-nima-xalqaroarbitraj-markazi-qanday-vazifani-bajaradi> [accessed on: 29.11.2023].

Markaziy Osiyo xalqaro savdo va investitsiyalar uchun qulay manzil sifatidagi mavqeini yanada mustahkamlashi mumkin. Shunga qaramay amalga oshirish kerak bo'lgan talaygina ishlar turibdi. Xalqaro hamjamiyat ham investorlarning fikrlari ham arbitrajdagı muommolar talaygina ekanini ko'rsatadi. Ushbu muommolarni hal qilish uchun bir qancha takliflarni keltirib o'tamiz.

Birinchidan, mintaqa mamlakatlari eski sotsiolistik davrdan qolgan qonunchilik tizimini shuningdek, arbitraj sohasidagi qonunlarini takomillashtirishi zarur. Bunga qonunchilikka arbitraj tashkil qilish va ularni tartibga solishning yangicha va innovatsion tizimlarini joriy qilish maqsadga muvofiq. **Ikkinchidan,** mintaqa mamlakatlarida keng ildiz otgan korrupsiyani yo'qotish choralari ko'rish kerak. Bunda eng avvalo sud tizimidagi korrupsiyani yuqotish kerak. Bunga avvalo, davlat xizmatchilarining oylik maoshlari ko'paytirilishi lozim. Mamlakatda yagona korrupsiyaga kurashish bo'yicha organ tuzilib, uning vakolatlariga barcha organlarni tekshira olish, korrupsiyaviy holatlar bo'yicha jinoyat ishlarini yuritish kabilarni qo'shish maqsadga muvofiq. **Uchinchidan,** Xorijiy yuridik xizmatlar va arbitrlarni mintaqa davlatlarida faoliyat yuritish uchun soliq va boshqa imtiyozlarini shuningdek, viza tizimi soddalashtirilishini joriy qilish kerak. Bunga o'xshash tajriba Singapur davlatida ham qo'llanilgan bo'lib, yaxshi samara bergan. **To'rtinchidan,** mintaqa mamlakatlarida sifatli yuridik ta'limni joriy qilinishi kerak. Yuridik sohada ta'lim oluvchi yoshlar dunyoning eng ilg'or davlatlarida malaka oshirib kelishlari zarur. Bu borada davlat tomonidan subsidiyalar ajratish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Forrest S. Mosten. “The Evolving Field of Arbitration”. Bond Law Review 22 p. (2022);
2. Act on the Remuneration of Lawyers. Manbaa: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_rvg/index.html;
3. Arbitration act of countries (Amended by Act No.6083 as of Dec. 31, 1999);
4. Bachand F. Overcoming Immunity–Based Objections to the Recognition and Enforcement in Canada of Investor–State Awards //Journal of International Arbitration. – 2009. – T. 26. – №. 1;
5. Beketov O., Marchukov D. Refusing Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Ukraine (Procedural issues and application of non-arbitrability and public policy grounds) //Transnational Dispute Management (TDM). – 2009. – T. 6. – №. 1.